

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Evolución de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (de 1961 a 2016)´´, en *Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas*, ISSN 0210-4393, Vol. 118, N°. 463, 2017, pp. 451-457. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114949>

EVOLUCIÓN DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR EN VILLAVICIOSA (DE 1961 A 2016)

EVOLUTION OF THE SECULAR FRANCISCAN ORDER IN VILLAVICIOSA (FROM 1961 TO 2016)

Miguel DONGIL Y SÁNCHEZ

Universidad Pontificia de Salamanca (España)

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Email Contacto: info@migueldongil.com

Web Personal: www.migueldongil.com

RESUMEN: El artículo se centra en reconstruir y presentar la historia de la Orden Franciscana Seglar en el concejo asturiano de Villaviciosa, en su última etapa de evolución y de recuperación (1961-2015). Por otro lado, dada la inexistencia de estudios sobre la historia de la O.F.S. de Villaviciosa y la escasez de los mismos para toda Asturias (España), este artículo cobra una mayor importancia para conocer, un poco mejor, la historia y la evolución de la referida Orden en estos territorios.

PALABRAS CLAVE: Evolución, Orden, Franciscana, Seglar, Villaviciosa, Asturias.

ABSTRACT: This article focuses on reconstructing and present the history of the Secular Franciscan Order in the asturian council of Villaviciosa in its final stage of development and recovery (1961-2015). Moreover, given the lack of studies on the history of the S.F.O. Villaviciosa and limited them to all Asturias (Spain), this article takes on added importance to know a little better the history and evolution of that Order in these territories.

KEYWORDS: Evolution, Order, Franciscan, Secular, Villaviciosa, Asturias.

1. INTRODUCCIÓN:

Para Asturias, a nivel historiográfico, la Orden de San Francisco en general¹ y particularmente la Orden Franciscana Secular (O.F.S) cuentan con un número muy limitado

¹ Podemos destacar, a modo de ejemplo, la siguiente monografía: Alonso Álvarez, R. 1995. *La arquitectura franciscana en Asturias: desde la fundación a la desamortización*, Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Evolución de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (de 1961 a 2016)´´, en *Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas*, ISSN 0210-4393, Vol. 118, N^o. 463, 2017, pp. 451-457. **Versión PRE-PRINT**. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114949>

de publicaciones². Esta escasez bibliográfica es similar a la que se observa para el caso del convento de clarisas de Oviedo, del cual tuve la ocasión de publicar una reconstrucción histórica de su evolución en el año 2011,³ o el caso de la comunidad de clarisas de Villaviciosa de la que publiqué un artículo de su evolución histórica más reciente, en el año 2013.⁴ Dada esta escasez de publicaciones sobre la Historia de la Orden Franciscana en Asturias este artículo cobra una importancia determinante para conocer, un poco mejor, la historia y la evolución de la Orden en estos territorios, suponiendo una de las primeras publicaciones existentes sobre la realidad de la Orden Franciscana Seglar en Asturias, cuya historia y realidad está por reconstruir y estudiar.

2. ANTECEDENTES DE LA PRESENCIA DE LA O.F.S. EN VILLAVICIOSA:

La O.F.S. en Villaviciosa había sufrido gravemente los rigores de la Guerra Civil, por la que se había reducido notablemente su número de miembros en el concejo, además de haber desaparecido sus libros y documentos indispensables para reconstruir su historia, desde su fundación. Sabemos que a la altura del año 1961 quedaban muy pocos los hermanos y hermanas en activo. Por aquel entonces había, en función de la escasa documentación conservada, un total de 4 hermanas profesas, a las que se sumaría como hermana de nuevo ingreso María Teresa Collada Madrera, de 34 años y natural de Amandi. Las cuatro hermanas profesas se llamaban: Ángeles García Martínez, Estefanía Caridad Riestra, María Josefa Sariego Fernández, Gudelia Rodríguez Fernández.⁵ El estado de declive de la O.F.S. en Villaviciosa era tal que apenas existía vida ni actos comunes en la Orden.

La nueva hermana María Teresa Collada Madrera ingresó oficialmente en la O.F.S. el 27 de octubre de 1961, día en que se celebró una ceremonia solemne en la que se le impuso el hábito y el cordón de la O.F.S. en la iglesia del Convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa, siendo recibida por D. Pedro de la Fuente.⁶

² Podemos destacar el siguiente artículo de mi autoría como única referencia bibliográfica encontrada, hasta el momento, sobre la historia de la O.F.S. en Asturias: Dongil y Sánchez, M. 2016. ``Vida de la Hermana María Teresa Collada Madrera, Ministra de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (1927-2016)´´. *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo* 44: 107-118

³ Dongil y Sánchez, M. 2011. ``Historia del convento de Santa Clara de Oviedo: Siglos XIII al XIX´´, en F.J. Campos y Fernández de Sevilla (coord.), *La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX Edición)*: Vol.1. 523-544. San Lorenzo del Escorial.

⁴ Dongil y Sánchez, M. 2013. ``Los Avatares del convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa: 1936-2014´´. *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo* 41: 317-331.

⁵ Archivo del Convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa (A.C.P.C.V.), *Libro de Registro de Hermanos de la Tercera Orden Franciscana de Villaviciosa*, fols. 2-3.

⁶ *Idem*.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Evolución de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (de 1961 a 2016)´´, en *Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas*, ISSN 0210-4393, Vol. 118, N°. 463, 2017, pp. 451-457. **Versión PRE-PRINT**. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114949>

Dada esta inexistencia de actividades y vida dentro de la Fraternidad de la O.F.S. en Villaviciosa la hermana María Teresa Collada frecuentaba y visitaba mucho a la comunidad de clarisas de Villaviciosa y se reunió en dos ocasiones con los hermanos de la O.F.S. de Gijón, organizados en la Fraternidad de San Pedro Apóstol.⁷

Habrà que esperar hasta el año 1977 para que se produzca la llegada de otros dos nuevos hermanos: Ángeles Miravalles Moreda que ingresará el día 2 de mayo y Pedro Sánchez Álvarez que ingresará el día 29 de noviembre.⁸

3. PERIODO DE REACTIVACIÓN DE LA O.F.S. EN VILLAVICIOSA (1978-1984):

La situación de la Fraternidad de la O.F.S. de Villaviciosa empeoró y a la altura del año 1978 se encontraba al borde de la extinción, tal y como atestiguó el Padre Asistente Provincial de la O.F.S, Fray José Luis Arias Fernández.⁹

El día 2 de abril, de ese año, Fray José Luis Arias Fernández nombró una Junta Directiva Provisional dada la delicada situación de la Fraternidad de la O.F.S. de Villaviciosa. Dicha Junta quedó compuesta por la hermana María Teresa Collada como Presidenta y Vocal de Formación, la hermana Purificación Álvarez como Secretaria y el hermano Pedro Sánchez como Tesorero. Además, se concertará con el Padre Jesús Sánchez el día mensual de la asamblea de la Fraternidad. Ese mismo día, posteriormente al nombramiento de la Junta Directiva, profesó ante el referido Padre Asistente Provincial la hermana María Teresa Collada junto con la hermana Purificación Álvarez Gancedo e ingresaron, además, cinco nuevas hermanas cuyos nombres eran: Aurora Fresno Meana, Generosa Nido Peña, Josefina Lueje Miranda, Florinda García García y Remedios González Basurto. El acto resultó sencillo y emotivo. Las hermanas clarisas y las franciscanas del Buen Consejo, así como el Padre Jesús López y el Hermano José Luis Sánchez, que participaron fraternalmente en la ceremonia contribuyeron con su presencia al desarrollo de este acto tan importante de la Fraternidad de la O.F.S. de Villaviciosa.¹⁰ Estos nuevos ingresos y la constitución de la nueva Junta Directiva marcarán la reactivación o resurgir de la O.F.S. de Villaviciosa que había estado al borde del colapso, sin tener vida activa y muy pocos hermanos, durante muchos años. A partir de entonces se celebrarán reuniones mensuales, con alguna excepción puntual.

⁷ Collada Madrera, M.T.: *Entrevista personal*. 14 de agosto de 2015. Amandi.

⁸ A.C.P.C.V., *Libro de Registro de Hermanos de la Tercera Orden Franciscana de Villaviciosa*, fols. 2-3.

⁹ A.C.P.C.V.: *Libro de Actas de la Fraternidad de la T.O.F. de Villaviciosa*, fols. 2-3.

¹⁰ *Ibidem*, fol. 3.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Evolución de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (de 1961 a 2016)´´, en *Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas*, ISSN 0210-4393, Vol. 118, N°. 463, 2017, pp. 451-457. **Versión PRE-PRINT**. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114949>

Al año siguiente, el día 24 de abril de 1979, se produce el ingreso de Engracia Crespo Collada como nueva hermana de la Fraternidad de Santa Clara de Villaviciosa.¹¹ Por otro lado, el 29 de mayo de 1980, se celebrará una reunión con D. José Luis de Gijón y a continuación una ceremonia en la iglesia de la comunidad de clarisas de Villaviciosa donde profesarán los hermanos Florinda, Engracia y Pedro.¹²

Avanzado el tiempo, el día 24 de noviembre de 1981 Fray Ignacio Fresco Magán Asistente Espiritual de la O.F.S. de Villaviciosa presidió la nueva elección de la Junta Directiva, repitiéndose los mismos nombramientos. Dicha Junta quedó compuesta, igualmente, por la hermana María Teresa Collada como Presidenta y Vocal de Formación, la hermana Purificación Álvarez como Secretaria y el Hermano Pedro Sánchez como Tesorero.¹³

El día 10 de enero de 1982 se celebrará una asamblea de la O.F.S de Villaviciosa junto con los hermanos terciarios de Oviedo, Gijón y demás localidades de la región, junto con los padres franciscanos de Avilés, además de una misa cantada por las hermanas clarisas.¹⁴

En el año 1983 no se realiza ninguna reunión de la O.F.S. de Villaviciosa, volviendo a la normalidad en el año 1984 en el que se retoman y se celebran un total de siete reuniones. Esta situación de vuelta a la normalidad durará poco en tanto que el 14 de noviembre de 1984 se produce la última reunión y no hay ninguna nueva inscripción en el libro de actas en lo que quedaba del siglo XX. Todo apunta a que vuelve a producirse una paralización de la vida de la Fraternidad, que deja de reunirse o tener vida activa.¹⁵

4. PERIODO DE LETARGO DE LA O.F.S. EN VILLAVICIOSA (1985-2011):

A pesar de dicha inactividad tenemos constancia documental de que el 16 de abril de 1985 ingresan y profesan en la misma ceremonia cuatro nuevos hermanos, cuyos nombres eran: Andrés García Santiago, Cándida Luardiaz Tuero, Arsenia Valle García y Nieves Vigil.¹⁶ El hecho de que ingresasen y profesasen en la misma ceremonia, sin mediar un periodo de formación de por medio, quizás se deba al interés de tener nuevos hermanos y hermanas profesos ante el deterioro de la situación de la Fraternidad y el temor de una futura extinción de la misma.

¹¹ A.C.P.C.V.: *Libro de Registro de Hermanos de la Tercera Orden Franciscana de Villaviciosa*, fols. 2-3.

¹² A.C.P.C.V.: *Libro de Actas de la Fraternidad de la T.O.F. de Villaviciosa*, fol. 5.

¹³ *Ibidem.* fol. 7.

¹⁴ *Ibidem.* fol. 6.

¹⁵ *Ibidem.* fol. 8.

¹⁶ A.C.P.C.V.: *Libro de Registro de Hermanos de la Tercera Orden Franciscana de Villaviciosa*, fols. 2-3.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Evolución de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (de 1961 a 2016)´´, en *Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas*, ISSN 0210-4393, Vol. 118, N°. 463, 2017, pp. 451-457. **Versión PRE-PRINT**. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114949>

A pesar de la inactividad de la O.F.S. de Villaviciosa la hermana María Teresa Collada siguió siendo su Ministra, si bien no había ninguna actividad común que necesitase de su dirección, como ella misma ha constatado al autor de este artículo¹⁷.

En la década de los años 90 la situación de inactividad de la O.F.S. continuó, siendo sintomático que no se produzca ningún nuevo ingreso en la Fraternidad. Tal y como comenta la propia hermana María Teresa, en esos años recibió la visita oficial de algún fraile franciscano para supervisar el estado de la O.F.S. en Villaviciosa, de vez en cuando.¹⁸

Llegados al siglo XXI un hecho de especial importancia en la vida de la Ministra de la O.F.S. de Villaviciosa, y por extensión de la vida de la Orden, ocurrió en el 2006. Le fue impartida por Su Santidad Benedicto XVI la Bendición Apostólica, con motivo de sus bodas de Plata de Profesión en la Orden Franciscana (1978-2003).¹⁹

Habrà que esperar hasta el año 2011 para encontrar otro hito de especial relevancia en la vida de la O.F.S. en Villaviciosa. Ese año se cumplen sus Bodas de Oro en la O.F.S., motivo por el cual se celebró una hermosa ceremonia en la iglesia de la comunidad de clarisas de Villaviciosa, el día 27 de octubre. La ceremonia, en la que estuvo presente toda la comunidad de clarisas, así como familiares de la hermana María Teresa y vecinos de Villaviciosa, fue presidida por el Padre Capuchino D. Hilario Rodríguez y Párroco de San Antonio de Padua en Gijón,²⁰ el cual le hizo entrega oficial del Diploma de sus Bodas de Oro en la O.F.S.²¹

5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA O.F.S. EN VILLAVICIOSA (2012-2016):

El año 2012 tiene un gran significado en la vida de la hermana María Teresa como franciscana y en la evolución de la O.F.S. en Villaviciosa. Después de bastantes años siendo la Ministra de la O.F.S., en el citado concejo y la única hermana en activo, la Orden comienza a recuperarse.

En dicho año las clarisas de Villaviciosa le comunican a la hermana María Teresa Collada que había un grupo de nuevas chicas que querían ingresar en la O.F.S., algo que le llenó de alegría. Después de unos primeros contactos con la hermana María Teresa Collada y con miembros de la O.F.S. de Avilés, la cual era por esas fechas la Fraternidad más activa de la

¹⁷ Collada Madrera, M.T.: *Entrevista personal*. 14 de agosto de 2015. Amandi.

¹⁸ *Ídem*.

¹⁹ Benedicto XVI.: *Diploma de la Bendición Apostólica impartida a María Teresa Collada Madrera*. Vaticano, 6 de octubre de 2006.

²⁰ Collada Madrera, M.T.: *Entrevista personal*. 14 de agosto de 2015. Amandi.

²¹ Orden Franciscana Seglar.: *Diploma de las Bodas de Oro en la Orden Franciscana Seglar de la hermana María Teresa Collada Madrera (1961-1978)*. Villaviciosa, 27 de octubre de 2011.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Evolución de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (de 1961 a 2016)´´, en *Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas*, ISSN 0210-4393, Vol. 118, N^o. 463, 2017, pp. 451-457. **Versión PRE-PRINT**. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114949>

Orden en Asturias, se decidió admitirlas como nuevas hermanas de la O.F.S. en la Fraternidad de Santa Clara de Villaviciosa. En este sentido, el día 16 de septiembre de 2012 se celebró en la iglesia de la comunidad de clarisas de Villaviciosa el rito de admisión a la Orden de las cinco nuevas hermanas. El acto contó, por su importancia, con toda la comunidad de clarisas, el Reverendo Padre Asistente de Zona Fray Humberto González Carballal de la Orden de Frailes Menores, del Hermano Viceministro de Zona de la O.F.S. Francisco Javier Valbuena Ruíz que actuó de delegado de la hermana ministra de la Fraternidad de Villaviciosa María Teresa Collada, que no pudo asistir por su delicada salud y problemas de movilidad, quién delegó en el referido Hermano Viceministro de Zona para recibir a las cinco nuevas hermanas cuyos nombres son: Cilinia de la Hoz Bonera, Manuela Gaesta Solares, Luz Erika Mena Masquera, María Dolores Zarabozo Barro y María Jesús Capellán Conolledo.²²

La llegada de estas cinco nuevas hermanas ha supuesto la recuperación de la Orden que, hasta su llegada, contaba únicamente con la hermana María Teresa Collada, salvando a la O.F.S. de Villaviciosa de la paralización total.

Dada la avanzada edad de la hermana María Teresa y dado su delicado estado de su salud, ha hecho que en estos últimos años la formación de las nuevas hermanas de la O.F.S. de Villaviciosa haya recaído en la Fraternidad de Avilés. A pesar de ello las nuevas hermanas visitan ocasionalmente a la hermana Teresa Collada, su Ministra, para charlar con ella y compartir un tiempo de reflexión franciscana.²³

6. CONCLUSIONES:

Hablar de la vida de la hermana María Teresa Collada supone hablar de la vida de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa en su etapa más contemporánea, en tanto que durante varias décadas ha sido su Ministra (1978 hasta la actualidad) y dado que durante mucho tiempo ha estado sola como única representante en activo de la O.F.S. en dicho concejo asturiano. Su humilde testimonio, callado y paciente, es una muestra de la importancia que adquieren ciertas personas en la supervivencia de movimientos y comunidades religiosas que, con el paso del tiempo, han estado al borde de la desaparición dado el fuerte proceso de secularización de la sociedad que se ha venido desarrollando a lo largo del siglo XX y en el tránsito al siglo XXI.

Desde el inicio de la redacción del nuevo libro de Registro de Hermanos de la Tercera Orden Franciscana en enero de 1978 (que vino a sustituir al libro de Registro de Hermanos anterior, desaparecido en la Guerra Civil) hasta la actualidad, se han inscrito un total de 23

²² A.C.P.C.V.: *Libro de Actas de la Fraternidad de la T.O.F. de Villaviciosa*, fol. 8.

²³ Collada Madrera, M.T.: *Entrevista personal*. 14 de agosto de 2015. Amandi.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Evolución de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (de 1961 a 2016)´´, en *Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas*, ISSN 0210-4393, Vol. 118, N^o. 463, 2017, pp. 451-457. **Versión PRE-PRINT**. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114949>

hermanos en la O.F.S. de Villaviciosa. En cuatro casos se inscribieron hermanos de los que se tenía constancia de su ingreso previo a esta nueva etapa pero que al haberse perdido el anterior libro de registro, simplemente se consignó al lado de su nombre la frase genérica ``ingresaron y profesaron hace mucho tiempo´´. En el caso de la hermana María Teresa Collada se consignó su fecha de ingreso dado que ella misma la recordaba (el 27 de octubre de 1961). Dos nuevos hermanos ingresarán en el año 1977, cinco hermanas en el año 1978, cuatro hermanos en el año 1985 y, por último, cinco hermanas en el año 2012. De ese total de 23 hermanos tan sólo encontramos a dos hombres siendo el resto mujeres, lo que marca un claro predominio del sexo femenino en la O.F.S. de Villaviciosa.

Por último, el caso de Villaviciosa es un buen ejemplo del fenómeno que está viviendo la O.F.S. en Asturias, en la actualidad. Este mismo proceso de letargo y reactivación se está produciendo en otras Fraternidades de la O.F.S. en Asturias, con el auspicio y el interés puesto por parte de la pujante Fraternidad de la O.F.S. de Avilés, que está poniendo los medios necesarios de colaboración y ayuda para recuperar las Fraternidades en activo pero con un claro riesgo de desaparición.

7. FUENTES BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTALES UTILIZADAS:

- A.C.P.C.V.: *Libro de Actas de la Fraternidad de la T.O.F. de Villaviciosa*.
- Alonso Álvarez, R. 1995. *La arquitectura franciscana en Asturias: desde la fundación a la desamortización*, Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos.
- Archivo del Convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa (A.C.P.C.V.): *Libro de Registro de Hermanos de la Tercera Orden Franciscana de Villaviciosa*.
- Benedicto XVI.: *Diploma de la Bendición Apostólica impartida a María Teresa Collada Madrera*. Vaticano, 6 de octubre de 2006.
- Collada Madrera, M.T.: *Entrevista personal*. 14 de agosto de 2015. Amandi.
- Dongil y Sánchez, M. 2016. ``Vida de la Hermana María Teresa Collada Madrera, Ministra de la Orden Franciscana Seglar en Villaviciosa (1927-2016)´´. *Stodium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo* 44: 107-118.
- Dongil y Sánchez, M. 2011. ``Historia del convento de Santa Clara de Oviedo: Siglos XIII al XIX´´, en F.J. Campos y Fernández de Sevilla (coord.), *La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium (XIX Edición)*: Vol.1. 523-544. San Lorenzo del Escorial.
- Dongil y Sánchez, M. 2013. ``Los Avatares del convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa: 1936-2014´´. *Stodium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo* 41: 317-331.
- Orden Franciscana Seglar.: *Diploma de las Bodas de Oro en la Orden Franciscana Seglar de la hermana María Teresa Collada Madrera (1961-1978)*. Villaviciosa, 27 de octubre de 2011.